

1. Баєва А. Розвиток критичного мислення та медіаграмотності учнів на уроках української мови НУШ. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=V4it-7hDBak> (дата звернення: 12.02.2025).
2. Будь медіаграмотним. URL: <https://msu.edu.ua/library/mediagramotnist-korysni-materialy/> (дата звернення: 11.02.2025).
3. Глушко О. Критичним мисленням та медіаграмотність. URL: ocdut.kr.ua (дата звернення: 12.02.2025).
4. ГО «Детектор медіа» запустив комунікаційну компанію змедіаграмотності. URL: <https://go.detector.media/> (дата звернення: 11.02.2025).
5. Мозгова О. Медіаграмотність як засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури. URL: lenamozgova1972.blogspot.com (дата звернення: 12.02.2025).
6. Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр». URL: <https://filter.mkip.gov.ua/> (дата звернення: 11.02.2025).
7. Падалка Р. Медіаосвіта на уроках української мови та літератури. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка* / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41. Том 2. С. 195–200.
8. Чернецька С. «Детектор медіа» презентував дослідження про медіаграмотність української аудиторії. URL: go.detector.media (дата звернення: 11.02.2025).
9. Що таке критичне мислення та як воно полегшує пошук рішень. URL: <https://skvot.io/uk/blog/kritika-chistogo-razuma> (дата звернення: 13.02.2025).

ТРИГЕРИ В POWERPOINT ЯК КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ ЗАХОПЛЮЮЧОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Валерія СЕМИЛЯК

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у галузі знань 01
Освіта/Педагогіка зі спеціальності 012 Дошкільна освіта денна форма навчання
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У тезах розглядаються можливості використання тригерів PowerPoint для створення захоплюючого навчального контенту. Визначено етапи розробки динамічного навчального контенту для дітей дошкільного віку з використанням тригерів.

Ключові слова: Інтерактивне навчання, тригери PowerPoint, дошкільна освіта, цифрові технології, навчальний контент, пізнавальна активність.

У сучасних умовах глобальної цифровізації суспільства відбуваються значні зміни в підходах до організації освітнього простору. Питання ефективності навчального процесу набуває особливої актуальності. Одним із ключових напрямків модернізації освіти є впровадження інтерактивних методів навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої самостійності та критичного мислення.

Інтерактивне навчання набуває все більшої популярності у закладах дошкільної освіти як ефективний підхід до формування динамічного навчального середовища. Використання інтерактивних технологій у ЗДО дозволяє не лише підвищити пізнавальну мотивацію дітей до навчання, але й сприяє розвитку їхніх когнітивних процесів, сенсорних відчуттів та дрібної моторики, творчого мислення та комунікативних навичок.

Одним з потужних інструментів для створення інтерактивного навчального контенту є тригери PowerPoint, які дозволяють створювати динамічні презентації з анімованим контентом, який містить елементи гри та візуальний інтерактив.

Інструменти PowerPoint дозволяють створювати навчальний контент, який відповідає віковим особливостям дітей дошкільного віку, стимулює їхню пізнавальну активність та сприяє розвитку навичок взаємодії навчальним матеріалом. Такий підхід до навчання забезпечує оптимальне засвоєння знань та створює сприятливі умови для формування ключових компетентностей XXI століття, таких як креативність, критичне мислення, комунікація та співпраця.

Тригери PowerPoint – це функціональність, яка дозволяє задавати певні дії для об'єктів в презентації (наприклад, запуск анімацій, аудіофайлів або переходів) при натисканні або взаємодії з ними. За допомогою функції тригера педагог може створювати презентації, де діти беруть активну участь, виконують завдання, шукають рішення або взаємодіють із навчальним матеріалом.

Тригер PowerPoint – це інструмент, який дозволяє створити «гарячу клавішу» для запуску анімації, аудіо- та відеоефектів.

Початок анімаційного ефекту можна ініціювати, коли клацнуто фігуру або об'єкт, які буде анімовано. За допомогою анімаційних ефектів об'єкти можуть з'являтися, зникати та переміщуватися, змінювати розмір і колір об'єктів.

Значення тригерів для інтерактивного навчання:

1. *Стимулювання уваги та інтересу.* Використання тригерів дозволяє зробити презентації динамічними, захоплюючими та привабливими для дітей. Яскраві анімації, звукові ефекти та можливість самостійно взаємодіяти з об'єктами заохочують дітей до активного навчання.

2. *Розвиток пізнавальної активності.* Завдяки інтерактивним елементам діти не лише сприймають матеріал, але й активно взаємодіють із ним, що сприяє їхньому когнітивному розвитку.

3. *Ігровий підхід до навчання.* Тригери PowerPoint дозволяють інтегрувати навчання в ігровий процес, що відповідає віковим особливостям дітей дошкільного віку. Наприклад, дитина може натиснути на правильну відповідь у завданні й побачити анімацію, що підтверджує її успіх.

4. *Розвиток комунікації та співпраці.* Використання тригерів у груповій роботі заохочує дітей до спільного виконання завдань, обговорення та вирішення проблем, що сприяє їхньому соціальному розвитку.

Розглянемо можливості тригерів PowerPoint при розробці динамічного навчального контенту.

✓ *створення інтерактивних ігор та вікторин* (тригери дозволяють створювати ігри, де діти можуть обирати відповіді на запитання, натискаючи на відповідні об'єкти що супроводжуються миттєвим зворотним зв'язком вигляді анімації або звуку);

✓ *створення ігор на відповідність* (тригери дозволяють створювати завдання, де дітям потрібно з'єднати зображення або слова, натискаючи на відповідні пари);

✓ *створення ігор на сортування* (тригери дозволяють створювати завдання, де діти повинні сортувати об'єкти за певними критеріями: колір, форма, розмір);

✓ *створення інтерактивних історій* (діти можуть впливати на розвиток сюжету, обираючи різні варіанти дій, наприклад натискаючи на різні об'єкти, діти можуть відкривати нові епізоди історії);

✓ *створення інтерактивних пазлів* (дитина може скласти ціле зображення з окремих частин);

✓ *використання анімації та звуку* (тригери дозволяють запускати анімацію та звукові ефекти при натисканні на певні об'єкти, що робить навчання більш захоплюючим та емоційним);

✓ *використання ефекту «виринання» та «зникнення» об'єктів* (при натисканні на об'єкт з тригером інші об'єкти з'являються або зникають створюючи ефект «сюрпризу» та «відкриття»).

Вимоги до створення інтерактивних презентацій з використанням тригерів:

- Сформульована мета та ідея гри.
- Відповідність віковим особливостям дітей.
- Дотримання міжпредметних зв'язків при створенні навчального контенту.

- Яскравість та наочність.
- Простота та доступність.
- Ігрова форма навчання.
- Використання різноманітних інтерактивних елементів.
- Реалізація технічні можливості програми (офісний додаток PowerPoint).

Етапи розробки динамічного навчального контенту з використанням тригерів:

1. Аналіз освітніх цілей та потреб вихованців (на початковому етапі педагог визначає завдання, які потрібно вирішити за допомогою навчального контенту, зокрема: формування знань, розвиток навичок або стимулювання творчої активності; враховуються вікові особливості дітей, рівень їхньої підготовки та інтереси)

2. Планування структури контенту (визначаються ключові частини навчального матеріалу: вступ, основний контент, практичні завдання).

3. Створення графічних та мультимедійних елементів: підготовка візуальних матеріалів, аудіофайлів, відео або інтерактивних зображень; оформлення слайдів (відповідність кольорової гами для позитивного сприйняття інформації, графічного розміщення об'єктів на слайді).

4. Інтеграція тригерів PowerPoint (додавання тригерів для створення інтерактивності).

5. Тестування та корекція контенту. Перевірка функціональності тригерів, правильності роботи анімацій та зручності навігації між слайдами.

6. Впровадження в освітньому процесі. Педагог спостерігає за реакцією дітей, оцінює ступінь їхньої залученості та результати засвоєння матеріалу.

7. Оцінка ефективності та вдосконалення. Після використання контенту проводиться аналіз його ефективності. На основі отриманих даних здійснюються доопрацювання та оптимізація матеріалів для підвищення їхньої якості.

Отже, використання тригерів PowerPoint в дошкільній освіті відкриває широкі можливості для створення ефективного та цікавого навчального контенту. Анімовані презентації сприяють активному пізнанню, розширюють кругозір та формують навички роботи з цифровими технологіями з раннього віку. Завдяки використанню елементів функції тригерів, презентації набувають ігрової форми, що є надзвичайно важливим для дошкільного віку, оскільки ігрові завдання інтегрують навчання у природну діяльність дітей.

Література

1. Базовий Компонент Дошкільної Освіти (Державний Стандарт Дошкільної Освіти) Науковий керівник: Т.В.Піроженко, дійсний член НАПН України, проф, доктор психологічних наук; — К.: Вид., 12.01.2021. – 37 с.
2. Бартків О., Дурманенко Є. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх вихователів до інтегрованого навчання. Інноваційна педагогіка, № 3, 2022. С. 76-82.

3. Демченко О. Інтерактивні методи в підготовці майбутніх вихователів обдарованих дітей у контексті євроінтеграційних вимог до підвищення якості вищої освіти. Імплементация європейських стандартів в українські освітні дослідження: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. Української асоціації дослідників освіти (Київ, 21 червня 2019 р.). Київ – Дрогобич: Трек-ЛТД, 2019. С. 45–49.
4. Кучай А. І. Впровадження інтерактивних форм роботи у формуванні особистості дошкільника. Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Черкаси, 19 квіт. 2018 р.). Черкаси: ЧПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. С. 22–24.